

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15288074>

UDK: 595.752 (575)

JIZZAX VOHASI AGROTSENOZLARIDA SHIRALARNING BIOEKOLOGIYASI VA TURLAR TARKIBI

magistr **Farxodova X.**

O‘zbekiston Milliy universiteti Toshkent

E – mail: @xsandibaevagmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2023 – 2024 yillari olib borilgan kuzatishlarimiz natijasida Jizzax vohasining 4 ta tuman va 15 dan ortiq fermer xo‘jaliklari, xususiy issiqxonalarda, mahalliy aholining mevali bog‘lari va poliz ekinlaridan Aphididae oilasiga mansub 1 ta kenja oilaga mansub (Aphidinae), 2 ta triba (Aphidini, Macrosiphini), 6 ta: (Aphis, Brachycaudus, Myzus, Cryptomyzus, Amphorophora, Berberidaphis) avlodga mansub shiralarning 17 ta turlari aniqlandi.

Kalit so‘zlar: O‘simlik bitlari, *Aphis pomi* Deg., entomofaglar, *Coccinella septempunctata*, *Chrysopa sornia*, *Adalia bipunctata*, intensiv, biologik kurash.

Аннотация. В данной статье в результате проведенных нами наблюдений в 2023 – 2024 годах в 4 районах и более чем 15 фермерских хозяйствах Джизакского оазиса, частных теплицах, садах и бахчевых культурах местных жителей выявлено 17 видов тлей, относящихся к 1 подсемейству (Aphidinae), 2 трибам (Aphidini, Macrosiphini), 6 родам (*Aphis*, *Brachycaudus*, *Myzus*, *Cryptomyzus*, *Amphorophora*, *Berberidaphis*), входящих в семейство Aphididae.

Ключевые слова: Тли, *Aphis pomi* Deg., энтомофаги, *Coccinella septempunctata*, *Chrysopa sornia*, *Adalia bipunctata*, интенсивный, биологический контроль.

Abstract. *In this article, as a result of our observations in 2023 – 2024 in 4 districts and more than 15 farms of the Jizzakh oasis, private greenhouses and gardens and melon crops of local residents, 17 species of aphids were identified, belonging to 1 subfamily (Aphidinae), 2 tribes (Aphidini, Macrosiphini), 6 genera (Aphis, Brachycaudus, Myzus, Cryptomyzus, Amphorophora, Berberidaphis), included in the family Aphididae*

Key words: *Aphids, Aphis pomi Deg., entomophages, Coccinella septempunctata, Chrysopa sornia, Adalia bipunctata, intensive biological control.*

Kirish. Hozirgi kunda qishloq xo‘jalik ekinlaridan yuqori, sifatli mahsulot yetishtirmasdan mamlakat aholisini oziq – ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlab bo‘lmaydi. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, paxta yetishtirishda uni zararli organizmlardan, ayniqsa g‘o‘za shiralaridan o‘z vaqtida himoya qilinmasa tolani ifloslantirib. sifatli yomonlashuviga olib keladi [1, 2, 5].

Sabzavotlar – inson salomatligi, uning ish qobiliyatini yaxshilash hamda umrini uzaytirishga xizmat qiladigan beqiyos oziq – ovqat mahsulotlari hisoblanganligi sababli, respublikamizda ularni yetishtirishni ko‘paytirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Sabzavot ekinlari dehqonchilik mahsulotlari orasida alohida o‘rin tutadi. Ayniqsa bodring o‘simlikning mevalari tarkibida mineral tuzlarga boy bo‘lib, oqsil, vitaminlar (S1, A1, V1, V2, RR1), kaliy, magniy, fosfor, temir moddalarga ega[6, 9,10].

Aholini savzavot mahsulotlari bilan uzluksiz ravishda (to‘rt faslda) ta‘minlash mutaxassis va soha olimlari oldida qo‘yilgan muhim vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlaridan yuqori va sifatli hosil olishda zararli organizmlariga qarshi kurash tadbirlarini o‘z vaqtida olib borish muhim o‘rin tutadi[3, 4, 7, 8].

Tadqiqot usullari. Umumentomologiya va qishloq xo‘jaligi entomologiyasi sohasida umum qabul qilingan usullar yordamida bajarildi. K. K. Fasulati (1961); V. F. Paliy (1970); F. M. Uspenskiy (1973); SH. T. Xodjaev (1994); (2004); hasharotlarning rivojlanishini o‘rganishda I. V. Kojanchikov (1961), V. I. Tanskiy (1975, 1988) va usullaridan foydalanildi. Toksikologik tadqiqotlarni K. A. Gar (1963, 1967), SH. T. Xo‘jaev (2004) va W. S. Abbot (1925) usullari asosida bajarildi; xo‘jalik va iqtisodiy samaradorlik A. F. Chenkin (1979) hamda SH. T. Xo‘jaev (2004) tavsiyalari bo‘yicha hisoblandi.

Olingan natijalar. Ilmiy – tadqiqot ishlari asosan 23 – 24 yillar davomida Jizzax viloyatining 4 tumani 15 dan ortiq fermer xo‘jaliklari, xususiy issiqxonalar va mahalliy aholilarning poliz ekinlaridan materiallar yig‘ildi. Olib borilgan kuzatishlarimiz natijasida Jizzax vohasining tekislik va agrotsinozlaridagi o‘simliklarida 1 ta kenja oilaga mansub (Aphidinae), 2 ta triba (Aphidini, Macrosiphini), 6 ta avlod: (Aphis, Brachycaudus, Myzus, Cryptomyzus, Amphorophora, Berberidaphis,) 17 ta shiralarning turlari aniqlandi (1 – rasm).

1 – rasm. Jizzax vohasi mevali o‘simliklaridagi shiralarning oilasi ulushi (son hisobida)

1 – rasimga asosan Jizzax vohasi mevali o‘simliklardagi haqiqiy shiralarni o‘rganish bilan bog‘liq tadqiqotlarimizni tahlil qilganimizda Aphididae oilasiga mansub 17 tur hasharotlar qayd qilindi. Ushbu turlarning 23,8 % Brachycaudus, 5,8 % Amphorophora, 11,8 % Myzus, 5,8 % Cryptomyzus, 11,8 % Acyrthosiphon, 5,8 % Berberidaphis, 35,4 % Aphis avlodlari tashkil etadi. Quyidagi jadvalda Jizzax viloyatining 5 tumani 15 dan ortiq fermer xo‘jaliklari va aholi turar joylaridagi o‘simliklarda aniqlangan shiralarning taksonomik tahlili keltirildi (1 – jadval).

Jizzax vohasida uchragan Aphididae oilasi shiralarining taksonomik jadvali

Kenja oila	Triba	Avlod	Tur
Aphidinae	Macrosiphini	Brachycaudus	Brachycaudus persicae (Passerini, 1860)
			Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach, 1843)
			Brachycaudus prunicola (Kaltenbach, 1843)
			Brachycaudus cardui (Linnaeus, 1758)
		Amphorophora	Amphorophora rubi (Kaltenbach, 1843)
		Myzus	Myzus persicae (Sulzer, 1776)
			Myzus (Myzus) cerasi (Fabricius, 1775)
		Cryptomyzus	Cryptomyzus ribis (Linnaeus, 1758)
		Acyrtosiphon	Acyrtosiphon rubi Narzikulov, 1957
			Acyrtosiphon sophorae Narzikulov va Umarov, 1969
	Berberidaphis	Berberidaphis lydiae (Narzikulov, 1957)	
	Aphidini	Aphis	Aphis ruborum (Bo‘mer, 1932)
			Aphis pomi De Geer, 1773
			Aphis idaei van der Goot, 1912
			Aphis grossulariae Kaltenbach, 1843
Aphis fabae Scopoli, 1763			
Aphis punicae (Passerini, 1863)			
1	2	7	17

Hasharotlar hayotiy ozuqaga bo‘lgan talab fiziologik zaruriyat bo‘lib, turli xil ozuqa manbalaridan foydalanib, nasl qoldirish uchun turli xil moslanishlarni vujudga keltiradi. Ozuqa hasharotlarning yashash uchun eng muhim ekologik omillaridan biri hisoblanadi. Shiralar ham ozuqa manbalariga turlicha ixtisoslashgan hasharotlar hisoblanadi. Aksariyat shiralar oligofaglar va monofaglar hisoblanadi, kamdan – kam xollarda polifag turlar ham uchraydi.

Olib borilgan tadqiqotlarimiz natijalarida aniqlangan shira turlarini ozuqaga ixtisoslashish kengligiga qarab tahlil qilganimizda ular asosan 3 ta guruhga mansubligi aniqlandi.

1. Polifaglar – bir va ikki urug‘pallali o‘simliklar sinfining bir nechta oilalariga mansub o‘simliklar bilan oziqlanadigan turlar. Bular 3 ta turni tashkil etdi.

2. Oligofaglar – ma‘lum bir oilalarga ta‘lluqli o‘simliklar bilan oziqlanadigan turlar, bular 12 ta turni tashkil etib, ular o‘z navbatida keng (6 ta tur) va tor doiradagi oligofaglar (6 ta tur) ga ajratildi.

3. Monofaglar – ma‘lum bir oilaga ta‘lluqli bitta o‘simlik bilan ozilanadigan turlar, bular 6 ta turni tashkil qildi (2 – jadval).

2 – jadval.

Jizzax vohasida tarqalgan shiralarning ozuqa manbalari bilan trofik aloqalar

Oziqlanish guruhi		Turlar
Polifaglar		<i>Aphis (Aphis) fabae Scopoli, 1763, Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776), Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach, 1843)</i>
Oligofaglar	Keng oligofaglar	<i>Aphis (Bursaphis) grossulariae Kaltenbach, 1843, Cryptomyzus (Cryptomyzus) ribis (Linnaeus, 1758), Brachycaudus (Scrophulaphis) persicae (Passerini, 1860), Acyrthosiphon (Acyrtosiphon) rubi Narzikulov, 1957,</i>
	Tor oligofaglar	<i>Aphis (Aphis) pomi de Geer, 1773, Brachycaudus (Prunaphis) cardui (Linnaeus, 1758), Brachycaudus (Appelia) prunicola (Kaltenbach, 1843), Berberidaphis lydiae (Narzikulov, 1957),</i>
Monofaglar		<i>Aphis (Aphis) idaei van der Goot, 1912, Amphorophora (Amphorophora) rubi (Kaltenbach, 1843), Aphis (Aphis) ruborum (Börner, 1931), Aphis punicae (Passerini, 1863), Myzus (Myzus) cerasi (Fabricius, 1775), Acyrthosiphon (Acyrtosiphon) sophorae Narzikulov & Umarov, 1969,</i>
Jami:		17

Keltirilgan ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, tadqiqotlar olib borilgan hududlardan aniqlangan 17 tur shiralarning oziqlanishiga ko‘ra, eng kam tarqalgan turlardan polifaglar 3 ta tur (18,0 %), 6 ta tur monofaglar (35,0 %), 8 ta tur oligofaglar (47,0 %) ekani ma‘lum bo‘ldi (2 – rasm).

4.1 – rasm. Aniqlangan shiralarning oziqlanishiga ko‘ra guruhlanishi

Xulosa.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bog‘larda zararkunanda xasharotlarning bir necha turlari zarar keltirishi aniqlandi. Shu bilan birga tabiatda ularning entomofaglari xam bisyorligi aniqlandi. Shuni xam ta’kidlab o‘tish lozimki, bog‘larda shiralarga qarshi oldini olish, agrotexnik, biologik kurashlarni o‘z vaqtida sifatli o‘tkazib borilsa kimyoviy preparatlarni qo‘llashga kamroq extiyoj bo‘ladi. Shunda tabiatda uchraydigan entomofaglarni xam saqlab qolgan bo‘lamiz.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Хўжаев Ш. Т. Ўсимликларни зараркунандалардан уйғунлашган химоя қилиш, ҳамда агротоксикология асослари. Тошкент 2014 й.
2. А. М. Худойкулов, Ш. М. Махмудова Мевали боғларда қалқондорларга қарши препаратларнинг биологик самарадорлиги. 2021 й.
3. Давлетшина А. Г. Тли рода *Aphis*L. Фауны Узбекистана. – Ташкент: Наука, 1964. - 135 с.
4. Бергун С. А. Экологические аспекты мониторинга зеленой яблонной тли (*Aphis pomi* Deg.) в яблоневых садах центральной зоны Краснодарского края: автореф. дис... канд. биол. наук. Ставрополь, 2004. 22 с.
5. Nadarasah G., Stavrinides J. Insects as alternative hosts for phytopathogenic bacteria // Federation of European Microbiological Societies Microbiology Reviews. 2011. Vol. 35. P. 555 – 575
6. Х. Шукуров, Ш. Хўжаев Яшил олма ширасининг хусусиятлари ва зарари. Агрокимёхимоя ва ўсимликлар карантини №3 2017 й. Б – 25.
7. Sary P. Biology of aphid parasites (Нут, Aphidiidae) with respect to integrated control Hague, 1970. P. 643.
8. Хамраев А. Ш., Хасанов Б. А., Сулаймонов Б. А., Кожевникова А. Г. Ўсимликларни биологик химоя қилиш. Дарслик. Чўлпон номидаги НМИУ. – Тошкент, 2013 й. Б – 56 – 61.
9. Мухаммадиев Б. Қ. Ўсимликларни биологик химоя қилишда замонавий воситалардан фойдаланиш” модули бўйича ўқув – услубий мажмуа. Тошкент 2016 й. 106-117 б.
10. Сухорученко Г. И. Резистентность вредных организмов к пестицидам – проблема защиты растений второй половины XX столетия в странах СНГ // Вестник защиты растений. – Санкт-Петербург, Пушкин, 2001. – т.1т – С.18- 38.